

AUTIZM SPEKTR BUZILISHLARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR, TASHXIS VA IJTIMOY INTEGRATSIYA MUAMMOLARI

Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi

Alfraganus universiteti

Pedagogika kafedrası

Pedagogika va psixologiya 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106829>

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm spektr buzilishlari (ASB) tushunchasi, uning asosiy klinik belgilari, tashxis qo'yish usullari hamda autistik bolalarni jamiyatga integratsiyalash muammolari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy psixologik, pedagogik va neyrobiologik yondashuvlar asosida autizmga ega bolalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida ijtimoiy reabilitatsiya va erta aralashuv dasturlarining samaradorligi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: autizm, spektr buzilishlari, neyropsixologiya, tashxis, erta aralashuv, integratsiya, reabilitatsiya

Аннотация: В статье рассматривается понятие расстройств аутистического спектра (РАС), их основные клинические признаки, методы диагностики и проблемы интеграции детей с аутизмом в общество. На основе современных психологических, педагогических и нейробиологических подходов анализируются механизмы поддержки таких детей. Представлены данные об эффективности программ раннего вмешательства и социальной реабилитации.

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, нейропсихология, диагностика, раннее вмешательство, интеграция, реабилитация

Abstract: This article explores the concept of Autism Spectrum Disorders (ASD), their main clinical features, diagnostic methods, and the challenges of integrating autistic children into society. It analyzes support mechanisms for children with ASD based on modern psychological, pedagogical, and neurobiological approaches. The effectiveness of early intervention and social rehabilitation programs is also discussed.

Keywords: autism, autism spectrum disorders, neuropsychology, diagnosis, early intervention, integration, rehabilitation

Kirish

Autizm spektr buzilishlari (ASB) – bu markaziy asab tizimining rivojlanishida yuzaga keladigan, bolalik davrining ilk bosqichlaridanoq namoyon bo'ladigan nevrologik rivojlanish buzilishi hisoblanadi. Mazkur buzilish, asosan, shaxslararo muloqotda sustlik, ijtimoiy o'zaro aloqalarga qiziqishning pastligi, til va nutq rivojlanishida orqada qolish, takroriy va stereotipik harakatlar bilan ifodalanadi.

Hozirgi kunda autizm global sog'liqni saqlash va ijtimoiy muammo sifatida tobora ko'proq e'tibor qaratilayotgan sohaga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har 100 nafar boladan kamida 1 nafari autizm spektr buzilishi bilan tug'iladi. Bunday holat autizmni erta aniqlash, to'g'ri tashxislash va samarali aralashuv dasturlarini ishlab chiqishni talab etadi. Shu sababli, ASB haqida ilmiy asoslangan, zamonaviy yondashuvlarga tayangan tahliliy tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Me'todologiyasi: ASB atamasi bir xil xususiyatlarga ega bo'lgan, ammo har xil darajadagi rivojlanish buzilishlarini o'z ichiga oladi. 2013-yilda e'lon qilingan DSM-5 (Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders, 5-chi nashri) ga ko'ra, ilgari alohida tashxis sifatida ko'rilgan "klassik autizm", "Asperger sindromi", "disintegrativ buzilish" va boshqa ayrim holatlar yagona autizm spektri doirasiga birlashtirildi. ICD-11 (International Classification of Diseases, 11-chi nashr) ham ASBni umumlashtirilgan spektr buzilishi sifatida tasniflaydi va bu holatda asosiy e'tibor shaxsning kundalik hayotdagi moslashuvchanligiga, til ko'nikmalariga hamda ijtimoiy funktsiyalariga qaratiladi.

ASB klinik ko'rinishiga ko'ra quyidagi darajalarga ajratiladi:

Yengil daraja: bola mustaqil ravishda oddiy ijtimoiy holatlarga moslasha oladi, ammo murakkab vaziyatlarda yordamga muhtoj bo'ladi.

O'rta daraja: bola aniq strukturaviy yondashuvlarsiz ijtimoiy aloqani davom ettira olmaydi, doimiy pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlov talab etiladi.

Og'ir daraja: til ko'nikmalari rivojlanmagan, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda ham jiddiy cheklovlar mavjud, maxsus muassasalarda uzoq muddatli rehabilitatsiya talab qilinadi.

Etiologiyasi va patogenezi: ASBning yuzaga kelishiga bir nechta omillar sabab bo'lishi mumkin. Genetik omillar asosiy etiologik sabablar qatoriga kiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, autizmga ega bolalarda DNKdagi ayrim genetik mutatsiyalar (xususan, CHD8, SHANK3, MECP2 va boshqalar) ushbu holatga moyillikni kuchaytiradi. Perinatal xavf omillari, ya'ni onaning homiladorlik davridagi virusli infeksiyalar, toksik moddalarga ta'siri, stress, tug'ruq asoratlari, past tana vaznida tug'ilish kabi omillar ham autizm rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

Neyrobiologik jihatdan, autizm bilan bog'liq holatlarda miya tuzilmasida ayrim o'zgarishlar (masalan, amigdala, serebellum va frontal korteksda hajmiy farqlar) kuzatiladi. Dopamin va serotonin neyromediator tizimlarining disbalansi esa xatti-harakatlar va emotsional reaksiya buzilishlariga olib keladi. Bu esa ASB simptomlarining shakllanishida neyropsixologik asos mavjudligini ko'rsatadi.

Tashxis qo'yish usullari

Autizm spektr buzilishini aniqlashda kompleks yondashuv zarur bo'lib, bunda klinik intervyu, psixologik testlar va tashqi kuzatuv usullaridan foydalaniladi. Eng ko'p qo'llaniladigan tashxis vositalari quyidagilardan iborat:

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule): bu metod klinik sharoitda bolaning muloqoti, harakati va o'zini tutish xatti-harakatlarini baholaydi.

CARS (Childhood Autism Rating Scale): bola harakatlarini 15 indikator asosida baholovchi diagnostik vosita.

M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers): 16–30 oylik bolalar uchun mos bo'lib, dastlabki skrining vositasi sifatida qo'llaniladi.

Autistik bolalar bilan ishlashda zamonaviy yondashuvlar

Hozirgi kunda autizm spektr buzilishlariga ega bolalarni qo'llab-quvvatlashda bir qator zamonaviy psixologik va pedagogik metodlar ishlab chiqilgan. Bu yondashuvlar bolaning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olgan holda tuziladi.

Kognitiv xulq-atvor terapiyasi (CBT): CBT — autistik bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, xavotir va emotsional muammolarni yengillashtirishga qaratilgan psixoterapevtik yondashuvdir. Ushbu metod bolani real hayotiy vaziyatlarga tayyorlash, xatti-harakatlarni baholash va tuzatishga qaratilgan mashqlarni o'z ichiga oladi. CBT yordamida

bolaning fikrlash jarayoni va his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatish orqali muammoli holatlarni yengillashtirishga erishiladi.

ABA terapiya (Applied Behavior Analysis): ABA terapiya — autistik bolalarda ijobiy xatti-harakatlarni mustahkamlash, nojo'ya harakatlarni kamaytirish va muayyan ko'nikmalarni bosqichma-bosqich o'rgatishga asoslangan yondashuvdir. Bu metod aniq va o'lchanadigan maqsadlar asosida tuzilib, individual o'quv rejalariga asoslanadi. ABA terapiyasi ayniqsa og'ir darajadagi ASB bo'lgan bolalarda samarali hisoblanadi.

Maxsus ta'lim dasturlari va muqobil kommunikatsiya vositalari

Autizmga ega bolalar uchun ishlab chiqilgan maxsus ta'lim dasturlari (masalan, TEACCH yondashuvi) strukturalashtirilgan muhitda ta'lim olish, jadval asosida harakat qilish va individual yondashuvni ta'minlaydi.

Muqobil kommunikatsiya vositalariga esa PECS (Picture Exchange Communication System) kabi tizimlar kiradi. Bu usulda bola rasmlar orqali o'z ehtiyoj va istaklarini ifoda etadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar (planshetlar, interaktiv dasturlar) orqali kommunikatsiya ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Ijtimoiy integratsiya va rehabilitatsiya muammolari

Autistik bolalarning jamiyatga to'laonli integratsiyalashuvi ularning rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Biroq bu yo'lda bir qancha psixologik, ijtimoiy va institutsional to'siqlar mavjud.

Stigmatizatsiya va oilaviy stress: Ko'pgina jamiyatlarda autizm hali-hanuz noto'g'ri tushuniladi. Bu holat stigmatizatsiyaga, ya'ni bunday bolalarni "boshqacha" deb ajratib qo'yishga olib keladi. Natijada, bolalar va ularning oilalari ijtimoiy izolyatsiyaga uchraydi. Ota-onalar esa doimiy stress, aybdorlik hissi va charchoq bilan kurashishga majbur bo'ladi. Bu esa oilaning psixologik salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim tizimidagi muammolar: Ko'plab maktab va bog'chalar autizmga ega bolalar uchun yetarli sharoit yaratmagan. Malakali kadrlarning yetishmasligi, o'quv dasturlarining moslashmaganligi va inklyuziv muhitning sustligi ularning ijtimoiylashtirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Rehabilitatsiya markazlari va erta aralashuv dasturlari: Ixtisoslashgan rehabilitatsiya markazlari soni kam, mavjudlari esa ko'pincha yetarli texnik va mutaxassis resurslariga ega emas. Shu bilan birga, erta aralashuv dasturlari, ya'ni 2–3 yoshdan boshlanadigan kompleks yordam tizimlari hali to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Inklyuziv ta'lim autizmli bolalarni umumiy ta'lim muassasalarida boshqa tengdoshlar bilan birga o'qitish imkonini yaratadi. Biroq bu amaliyotning to'liq samaradorligini ta'minlash uchun tizimli qo'llab-quvvatlash, maxsus ta'lim metodikalari va ijtimoiy moslashuv dasturlari zarur.

Xulosa

Autizm spektr buzilishlari (ASB) — insoniyatning nevrologik va psixologik xilma-xilligini aks ettiruvchi muhim holatlardan biri bo'lib, bu soha hozirgi kunda nafaqat tibbiyot, balki psixologiya, pedagogika va ijtimoiy fanlarning kesishgan nuqtasida turgan dolzarb muammo sifatida qaralmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ASBga ega bo'lgan shaxslar nafaqat ijtimoiy moslashuvda, balki ta'lim olish, muloqot qilish va mustaqil hayot kechirishda ham qator qiyinchiliklarga duch keladilar. Autizmning erta aniqlanishi, klinik mezonlar asosida to'g'ri tashxis qo'yilishi, shuningdek, individual xususiyatlarga mos tarzda ishlab chiqilgan

kompleks reabilitatsiya va o'quv-didaktik dasturlar autistik shaxslarning hayot sifati va ijtimoiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, bola hayotining ilk uch yilligida boshlanadigan erta aralashuv choralari – psixologik, pedagogik va tibbiy yordamni birlashtirgan yondashuvlar eng yuqori natijalarni beradi. Biroq, autizmga ega bolalar va ularning oilalarining jamiyatda to'laqonli integratsiyalashuvi uchun faqatgina klinik yondashuv yetarli emas. Ta'lim tizimida inklyuziv muhit yaratish, ijtimoiy stereotiplar va stigmatizatsiyani kamaytirish, maxsus mutaxassislar — psixolog, defektolog, logoped, ABA-terapevtlar — tayyorlash zarur. Shuningdek, oilaviy psixologik yordam tizimini rivojlantirish, ota-onalarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularga autizmga oid zamonaviy yondashuvlar va metodlar haqida ma'lumot berish ham reabilitatsiyaning ajralmas qismidir.

References:

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
2. World Health Organization. (2022). ICD-11: International Classification of Diseases.
3. Frith, U. (2003). Autism: Explaining the Enigma.
4. Lord, C., & Bishop, S. (2010). Autism spectrum disorders diagnosis and assessment in young children. Annual Review of Clinical Psychology.
5. Uzbekiston Respublikasi SSV. (2021). "Autizm bo'yicha sog'liqni saqlash konsepsiyasi."